

Efeito das queimadas nos parâmetros abióticos do solo em áreas de Cerrado no Parque Estadual de Juquery, Franco da Rocha, SP

Effects of fire on soil abiotic parameters in areas of cerrado in Juquery State Park, Franco da Rocha, SP.

TAKAHASHI, R.A., CAMARGOS, A.C.P., BATISTA, S.P.,
SANTOS, P.B., LIMACHE, D.E.S., CASTELO, L.R. & VIEIRA, L.T.A.

Resumo

Atualmente o Cerrado brasileiro encontra-se entre domínios fitogeográficos mais afetados pela ação do homem, chegando a ter 80% de sua extensão modificada. Um fator característico dos cerrados é a incidência de incêndios naturais. O fogo interfere na estrutura de populações vegetais, direta ou indiretamente, afetando a composição do solo e sua disponibilidade de nutrientes. Sendo assim, o seguinte trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da queimada no solo, em diferentes profundidades, em relação ao pH, matéria orgânica e umidade relativa em áreas de cerrado do Parque Estadual do Juquery. O teor de matéria orgânica foi maior próximo à superfície do solo e maior em áreas queimadas em relação às áreas intactas com vegetação natural. Isso se deve pelo acelerado processo de mineralização provocados pelas queimadas, que pode diminuir a concentração de alumínio da camada superficial do solo, aumentando o valor do pH encontrado superficialmente na área recentemente queimada. Já a umidade relativa do solo a 20 cm de profundidade foi menor no solo onde a vegetação estava intacta, provavelmente por estar em locais mais elevados em comparação com as áreas queimadas. Assim, o presente trabalho evidencia alguns efeitos do fogo sobre parâmetros abióticos do solo.

Palavras-chave: Fogo, matéria orgânica, pH, umidade relativa

Abstract

Currently, the Brazilian Cerrado is among of phytogeographic domains more affected by action of man, reaching 80% of its extent modified. A characteristic factor of cerrados is the incidence of natural fires. Fire interferes on structure of plant populations, either directly and indirectly, affecting the composition of the soil and its availability of nutrients. Therefore, the objective of this work was to analyze the effects of fire on soil, at different depths, in relation to pH, organic matter and relative humidity in cerrado areas of Juquery State Park. The organic matter content was higher near the soil surface and higher in burned areas than intact areas with natural vegetation. This occurs due to accelerated process of mineralization caused by fires, which may decrease the aluminum content on the soil surface layer, thus, increasing the pH value found superficially in the area recently burned. However, the relative humidity of the soil at 20 cm depth was lower in the soils where the vegetation was intact, probably because it is in higher places compared to the burned areas. Thus, the present work evidences the effect of fire on abiotic soil parameters.

Keywords: Fire, organic matter, pH, relative humidity.

Introdução

Atualmente o Cerrado brasileiro encontra-se entre os domínios fitogeográficos mais afetados pelo homem devido ao alto grau de ação econômica como a pecuária e monocultura de grãos como a soja (Machado et al. 2004) chegando a ter cerca de 80% de sua extensão total modificada (Myers et al. 2000).

O Cerrado é constituído por um complexo de formações que abrangem diversos tipos de vegetação, desde campos limpos com suas formações campestres até os cerradões com composições flo-

restais (Coutinho 1978). Possui um clima predominantemente tropical sazonal com invernos secos, onde as temperaturas podem chegar a extremos de 40°C nos meses de dezembro e janeiro e próximos ou até mesmo abaixo de zero nos meses de junho e julho (Coutinho 2000). Além disso, o Cerrado é considerado como um dos *hotspots* mundiais para a conservação da biodiversidade devido seu elevado número de espécies endêmicas e alto grau de degradação ambiental (Myers et al. 2000, Mittermeier et al. 2011). Levando em conta a diversidade biológica, o cerrado brasileiro é considerado como a savana mais rica do mundo (Klink & Machado

2005), dispondo de 12.669 espécies de plantas nativas já catalogadas (Forzza et al. 2012).

Um fator característico dos cerrados é a incidência de incêndios naturais, que segundo estudos feitos por Ledru (2002), já se encontravam presentes muito antes da chegada do Homem, há cerca de 32 mil anos. De fato, a flora do Cerrado evoluiu em resposta ao regime natural do fogo (Simon, Pennington 2012). Entretanto, as queimadas atualmente nos cerrados são em sua maioria de origem antrópica e sua alta frequência pode afetar negativamente as populações de plantas (Hoffmann, Moreira, 2002). Os incêndios antrópicos ocorrem devido à expansão da pecuária que usa o fogo para limpar a terra e incentivar o crescimento de novas pastagens, em especial de gramíneas africanas (Klink, Machado, 2005) Pode-se considerar que o fogo interfere na estrutura de populações vegetais (Hoffmann, Moreira 2002), seja diretamente, afetando a composição do solo e sua disponibilidade de nutrientes (Zanine, Diniz 2006) ou indiretamente, removendo competidores como arbustos e gramíneas nativas (Klink, Machado 2005)

Assim, o fogo e o solo possuem uma relação íntima, pois ambos interagem criando condições características que possibilitam o estabelecimento de espécies com diferentes necessidades de nutrientes e resistência ao fogo. Por exemplo, Da Silva e Batalha (2008), apontaram diferenças nos solos com queimada, sendo estes mais ricos em matéria orgânica, nitrogênio e argila, enquanto que os solos intactos se mostraram mais ácidos e com maior presença de alumínio. Além disso, com a remoção da cobertura vegetal e da serrapilheira pelo fogo, os níveis de nutrientes do solo aumentam localmente e o habitat se encontra mais propício para a ocorrência de espécies exóticas (Milberg et al. 1999).

É importante o estudo de solos para compreender o desenvolvimento e sucessão ecológica de uma vegetação, todavia, ainda existem poucos estudos sobre os efeitos de queimadas sobre os solos do cerrado (Pivello et al. 2010). Dentre os escassos trabalhos, Miranda et al. (1993) estudaram a temperatura de solo em diferentes profundidades durante a queimada, Kato & Haridasan (2002) avaliaram o impacto do fogo na dinâmica de água do solo, e Nardoto e Bustamante (2003) estudaram as consequências da queimada sobre a microbiota do solo e mineralização do nitrogênio.

Tendo em vista a necessidade de compreender sobre a interação entre o fogo e o solo do cerrado, o seguinte trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da queimada sobre o solo, em diferentes profundidades, em relação ao pH, matéria orgânica e umidade relativa em áreas de cerrado do Parque Estadual do Juquery, Franco da Rocha, SP.

Materiais e métodos

O Parque Estadual do Juquery (PEJY) é uma Unidade de Conservação que engloba o último remanescente de Cerrado preservado na região Metropolitana de São Paulo (Raimundo 2006, Baitello et al. 2013). O Parque se encontra no município de Franco da Rocha e foi criado em 1993, sendo composto pelos terrenos até então da Fazenda Juquery. É constituído em sua maior parte por campo limpo (Baitello et al. 2013), o que pode ser aferido a alta frequência de queimadas no local (Figueiredo et al. 2000).

A coleta de solo foi realizada no dia 17 de setembro de 2017, durante o VI Curso de Ecologia de Campo no Parque Estadual do Juquery realizado pelo curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). A coleta de solo foi realizada em quatro diferentes condições, sendo elas: região que sofreu queimada a uma semana (Queimada Recente), que sofreu queimada a um ano (Queimada Antiga), intacta e uma região próxima

à queimada recente (Próxima) mas com vegetação presente. Essa região próxima à queimada localizava-se atravessando o acero, ou seja, o acero impediu a passagem do fogo ao outro lado.

Em cada local, foram retiradas quatro amostras do solo de acordo com sua profundidade, sendo: superfície do solo, 10 cm, 20 cm e 30 cm abaixo da superfície, que foram medidas com o auxílio de uma fita métrica. O solo foi perfurado com o Trado Holandês, e coletado com uma pá e armazenado em sacos *Ziplock* identificados previamente. Somente para a região de queimada recente, foi coletado também uma amostra da serrapilheira.

O teste de matéria orgânica foi realizado a partir do dia 16 de outubro de 2017 no laboratório de Ciências Biológicas da UPM, devido a necessidade recursos para tal teste. As amostras ficaram armazenadas em geladeira nos respectivos sacos plásticos fechados, para minimizar efeitos de volatilidade de componentes do solo, até a realização do teste.

Para o teste de matéria orgânica, foram selecionadas as amostras que foram retiradas a 10 e 20 cm de profundidade. O procedimento para avaliação do teor de matéria orgânica seguiu a norma NBR 13600 (ABNT 1996). Assim, foi transferida 30 gramas para os cadinhos que foram colocados na estufa à temperatura de aproximadamente 105°C a 110°C, onde permaneceram por 24 h. Dado o tempo, as amostras foram vedadas com papel alumínio e colocadas no dessecador até atingir a temperatura ambiente para que pudesse ser registrado o peso dos cadinhos pós-estufa, ou seja, sem umidade presente no solo.

Depois de registrar o peso, os cadinhos foram para a mufla (sem papel alumínio) por 12 h, que teve sua temperatura aumentada gradualmente até atingir 440°C aproximadamente. Os cadinhos foram retirados da mufla e vedados com papel alumínio, deixando-os descansar para atingir a temperatura ambiente no dessecador. Após isso, foi registrado o peso novamente e os cadinhos foram lavados e secos na estufa para registrar seu peso.

A expressão utilizada para calcular o teor de matéria orgânica no solo foi:

$$MOS = \left(1 - \frac{b}{a}\right) \times 100$$

Onde, *a* é o peso da amostra pós-estufa e *b* é o peso pós-mufla. Esses pesos foram adquiridos a partir da diferença do peso do cadinho e o peso do conjunto cadinho mais amostra.

Para o teste de pH, foi retirada duas colheres de sopa (aproximadamente 30 g por colher) de cada solo e colocadas em copos plásticos (200 ml), onde foi acrescentado de água. A medida de água foi igual para todas as amostras, sendo aproximadamente 250 ml. Depois de misturadas, foram utilizadas fitas de pH para todas as amostras, incluindo o pH da água pura.

O teste de pH foi realizado nos laboratórios da UPM no dia 16 de outubro de 2017, com o auxílio de um pHmetro, para as mesmas amostras armazenadas em geladeira. Primeiro foi transferida 10 g de solo para um copo plástico de 200 ml, e deixado secando a temperatura ambiente por pelo menos 24 h, com exceção da serrapilheira que já havia sido misturada com o solo de 10 cm no saco de armazenamento.

Após as 24 h, foi transferido 25 ml de água destilada para todos os copos que foram agitados ao longo de 30 minutos, com o auxílio de bastão de vidro. Depois de 30 minutos, o eletrodo do pHmetro, devidamente calibrado, foi imerso na suspensão do solo e feita a leitura do pH somente após 60 segundos, já que havia partículas em suspensão que poderia desestabilizar a leitura.

Para o teste de umidade, foi pesado 50 g das amostras de 20 cm de profundidade de cada região com o auxílio de placas de Petri e uma balança analítica. Essas 50 g de solo foram colocadas em jornal no Sol por duas horas, depois foram retiradas e colocadas na placa de Petri novamente para pesá-las. A diferença entre o peso inicial da amostra úmida e da amostra seca determina a umidade presente naquela amostra. Este teste foi realizada no próprio PEJY no dia 17 de setembro de 2017 para representar de forma mais precisa a umidade relativa do solo nas áreas amostradas, principalmente com a interferência do fogo.

Resultados e discussão

Ao comparar o teor de matéria orgânica no solo (MOS) entre área de cerrado recentemente queimada à área natural (intacta), percebe-se que houve um maior teor de matéria orgânica presente na parcela da queimada recente (9,04) do que na parcela intacta (6,59) para amostras em profundidades de 10 cm (Figura 1). A diferença foi ainda maior quando comparado o teor de matéria orgânica à profundidade de 20 cm, sendo a maior concentração em solos recentemente queimado (8,06) do que para área intacta (3,15). Da Silva & Batalha (2008) mostraram que há diferença entre a quantidade de matéria orgânica presente no solo de regiões do cerrado que sofrem queimadas anualmente e de regiões que sofrem pouca queimada. Solos que sofrem queimada anuais tendem a possuir um índice maior de matéria orgânica, bem como de outros elementos essenciais para a planta, como o magnésio e o nitrogênio, e diminuiu a quantidade de alumínio no solo (Da Silva & Batalha 2008).

Figura 1 Teor de matéria orgânica presente no solo de acordo com a profundidade e área amostrada de cerrado no PEJY.

Segundo Soares (1995), a queima faz com que os compostos orgânicos sejam mais rapidamente mineralizados, ou seja, disponíveis para serem absorvidas pelas plantas novamente, sendo este processo mais lento pelo processo de decomposição natural da matéria orgânica. Assim, nossos dados confirmam um maior teor de MO em solos recentemente queimados. Também é maior o teor de MO em solos com queimadas de um ano do que áreas sem registros de queimadas.

Com o aceleramento da mineralização desses compostos orgânicos, que na sua maioria são cátions, ocorre o aumento do pH na superfície do solo, devido a isso, a superfície da camada de solo que sofreu queimada recente foi a única a apresentar um valor mais alto (6,07) (Figura 2). Contudo, esse valor pode ter sido também influenciado pelas cinzas que foram armazenadas junto com esse solo, visto que o pH das cinzas isoladas estava por volta de oito.

Segundo Coutinho (2000), o pH do solo do Cerrado é ácido, devido à alta quantidade de Al^{+3} presente no solo, o que justifica o pH baixo encontrado nos resultados. Segundo Rheinheimer et al. (2003), a queimada diminui a quantidade de Al^{+3} da camada superficial do solo, sendo assim, além de aumentar o pH, a queimada possibilita uma abundância de nitrogênio disponível no solo fazendo com que a planta cresça mais rápido durante esse período. Logo após, aproximadamente 90 dias sem queimada, os todos valores, de pH, N e Al^{+3} voltam aos parâmetros originais.

Figura 2 pH do solo de acordo com a profundidade e área amostrada de cerrado no PEJY.

Outro aspecto que houve mudança com a queimada foi a umidade presente no solo. Na parcela de queimada antiga (um ano após a queimada) apresentou o maior índice de umidade do que a parcela intacta (Figura 3). Segundo Meirelles (1990) e Hernani et al. (1987), um mês após a queimada há um aumento da infiltração de água no solo de cerrado.

Figura 3 Umidade relativa (%) do solo à 20 cm de profundidade de acordo com a área amostrada de cerrado no PEJY.

Embora ocorra o aumento na infiltração no solo, a região da parcela da queimada antiga estava próxima a vales, ou seja, é uma região provavelmente mais úmida do que as outras parcelas do cerrado. Em relação a queimada recente também ter tido valor alto de umidade, pode considerar que o fogo foi apagado recentemente com água e, portanto, com maior processo de infiltração da água no solo, o que pode ter aumentando o índice alto de umidade relativa.

Conclusão

O teor de matéria orgânica foi maior próximo à superfície do solo e maior em áreas queimadas em relação às áreas intactas com vegetação natural. Isso se deve pelo acelerado processo de mineralização provocados pelas queimadas. Além disso, esse processo pode diminuir a concentração de Al^{+3} da camada superficial do solo, aumentando o valor do pH, deixando assim o solo menos ácido. Já a umidade relativa do solo a 20 cm de profundidade foi menor nos solos onde a vegetação, provavelmente por estar em locais mais elevados em comparação com as áreas queimadas. Assim, o presente trabalho indica alguns dos efeitos do fogo sobre parâmetros abióticos do solo e que estão de acordo com o reportado pela literatura em condições semelhantes.

Referências

- ABNT. 1996. NBR 13600. Solo-Determinação do Teor de Matéria Orgânica por Queima a 440°C.
- Baitello, J.B., Aguiar, O.T.D., Pastore, J.A. & Arzolla, F.A.R.D.P. 2013. Parque Estadual do Juquery: refúgio de cerrado no domínio atlântico. IF Série Registros. 50:1–46.
- Coutinho, L.M. 1978. O conceito de cerrado. *Revista Brasileira de Botânica*. 1(1):17–23.
- Coutinho, L. M. 2000. O bioma do cerrado. In: Klein, A.L. (Ed.) *Eugen Warming e o cerrado brasileiro um século depois*. São Paulo: Unesp: UNESP. 77–91.
- Da silva, D. M.; Batalha, M. A. 2008. Soil–vegetation relationships in cerrados under different fire frequencies. *Plant and Soil*. 311(1-2):87.
- Figueiredo, L., Gussoni, C., Campos, R. 2000. Levantamento da avifauna do Parque Estadual Juquery, Franco da Rocha, São Paulo: uma avaliação auto-crítica das técnicas de campo para inventários ornitológicos. *Bol. CEO*. 14:36–50.
- Forzza, R.C. et al. 2012. New Brazilian Floristic List Highlights Conservation Challenges. *BioScience*. 62(1):39–45.
- Hernani, L., Sakai, E., Lombardi Neto, F. & Lepsch, I. 1987. Influência de métodos de limpeza de terreno sob floresta secundária em latossolo amarelo do Vale do Ribeira, SP. II. Perdas por erosão. *Revista Brasileira de Ciência do Solo*. 11(2):215–219.
- Hoffmann, W. A. & Moreira, A. G. 2002. The role of fire in population dynamics of woody plants. *The Cerrados of Brazil. Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna*. 159–177.
- Kato, E. & Haridasan, M. 2002. The effects of fire on infiltration rates and surface sealing in a latosol under cerrado vegetation in central Brazil. *Proceedings of IV International Conference on Forest Fire Research and Wildland Fire Safety*. Millpress Sci Publ. Rotterdam. p.1–10.
- Klink, C.A. & Machado, R.B. 2005. Conservation of the Brazilian Cerrado. *Conservation Biology*. 19(3):707–713.
- Ledru, M.P. 2002. Late Quaternary history and evolution of the cerrados as revealed by palynological records. In: Oliveira, P.S. & Marquis, R.J. (Ed.). *The Cerrados of Brazil: Ecology and Natural History of a Neotropical Savanna*. New York: Columbia University Press. p.33–50.
- Machado, R.B., Ramos Neto, M.B., Pereira, P.G.P., Caldas, E.F., Gonçalves, D.A., Santos, N.S., Tabor, K. & Steininger, M. 2004. Estimativas de perda da área do Cerrado brasileiro. Conservação Internacional. Brasília, DF.
- Meirelles, M. 1990. Efeito do fogo sobre a umidade do solo em area de campo sujo de cerrado. *Ciência e Cultura*. 42(7):359–360.
- Milberg, P., Lamont, B.B. & Pérez-Fernández, M.A. 1999. Survival and growth of native and exotic composites in response to a nutrient gradient. *Plant Ecology*. 145(1):125–132.
- Miranda, A.C., Miranda, H.S., Oliveira, D.I.F. & Souza, B.F. 1993. Soil and Air Temperatures During Prescribed Cerrado Fires in Central Brazil. *Journal of Tropical Ecology*. 9(3):313–320.
- Mittermeier, R.A., Turner, W.R., Larsen, F.W., Brooks, T.M. & Gascons, C. 2011. Global biodiversity conservation: The critical role of hotspots. In: Zachos, F. E. & Habel, J.C. (Ed.). *Biodiversity Hotspots: distribution and protection of conservation priority areas*. Heidelberg: Springer.
- Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Da Fonseca, G.A.B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*. 403(6772):853–858.
- Nardoto, G.B. & Bustamante, M.M.D.C. 2003. Effects of fire on soil nitrogen dynamics and microbial biomass in savannas of Central Brazil. *Pesquisa Agropecuária Brasileira*. 38:955–962.
- Pivello, V.R., Oliveras, I., Miranda, H.S., Haridasan, M., Sato, M.N. & Meirelles, S.T. 2010. Effect of fires on soil nutrient availability in an open savanna in Central Brazil. *Plant and Soil*. 337(1-2):111–123.
- Raimundo, S. 2006. A paisagem natural remanescente na Região Metropolitana de São Paulo. *São Paulo em Perspectiva*. 20(2):19–31.
- Rheinheimer, D.D.S.; Santos, J.C.P.; Fernandes, V.B.B.; Mafra, A.L. & Almeida, J.A. 2003. Modificações nos atributos químicos de solo sob campo nativo submetido à queima. *Ciência Rural*. 33:49–55.
- Simon, M. & Pennington, R. 2012. The evolution of adaptations of woody plants in the savannas of the Brazilian Cerrado. *International Journal of Plant Sciences*. 173:711–723.
- Soares, R.V. 1995. Queimas controladas: prós e contras. *Fórum Nacional Sobre Incêndios Florestais*. 1:6–10.
- Zanine, A.D.M. & Diniz, D. 2006. Efeito da queima sob o teor de umidade, características físicas e químicas, matéria orgânica e temperatura no solo sob pastagem. *Revista Eletrônica de Veterinária*. 7(3).